

<https://cursodeespirometria.com.br/revistablog/>

REVISTA BLOG | v.1, n.2, julho/agosto | 2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6964594

DPOC E ESPIROMETRIA

Autora:

Profa. Dra. Maria Amélia Rodrigues¹

Vamos falar um pouco sobre uma doença pulmonar muito comum?

DPOC é o termo utilizado para designar “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica”, que engloba a Bronquite Crônica e o Enfisema Pulmonar. Caracteriza-se por diminuição dos fluxos ventilatórios nas vias aéreas, por isso obstrutivo. Essa obstrução acontece devido à um processo inflamatório, edema e acúmulo de secreção nas vias aéreas. Os sintomas iniciam-se de maneira progressiva e há grande correlação com histórico de tabagismo e exposição a outros tipos de fumaça. Alguns sintomas comuns mais presentes são tosse produtiva, ou seja, com secreção, falta de ar e chiado no peito.

Em 2018 foi a terceira principal causa de morte no mundo, ficando atrás de Cardiopatia Isquêmica e AVC (Acidente Vascular Cerebral). Infelizmente, a taxa de sub-diagnóstico é alta, ou seja, pessoas tem a doença e não sabem que tem. Desse modo, essa população que desconhece a presença da DPOC, não realizam tratamento. Estima-se que essa taxa no Brasil em 2013 estava em torno de 70%.

Se uma pessoa tem a doença e não sabe, como ela pode ter acesso a um tratamento adequado? O exame de Espirometria é o padrão ouro para diagnosticar essa doença. A presença de $VEF1/CVF < 0,70$ confirma a presença de limitação ao fluxo aéreo e, portanto de DPOC em indivíduos com sintomas característicos e com exposições significativas a estímulos nocivos, como o tabaco. A espirometria é a medida mais reprodutível e objetiva da limitação ao fluxo aéreo. É um teste não invasivo e prontamente disponível. Apesar de sua boa sensibilidade, a medição do pico de fluxo (PFE) por si só não pode ser usada de forma confiável como o único teste diagnóstico devido à sua fraca especificidade. Além de ser um meio diagnóstico do distúrbio ventilatório, a espirometria também classifica o distúrbio e a DPOC, mostrando a severidade de doença.

FONTES:

www.goldcopd.org

www.paho.org

Moreira et al. PLATINO, a nine-year follow-up study of COPD in the city of São Paulo, Brazil: the problem of underdiagnosis. J Bras Pneumol. 2014 Jan-Feb; 40(1):30-7.

¹Graduada em Fisioterapia – PUC Campinas, Pós-graduada em Fisioterapia em Pneumologia – UNIFESP, Pós-graduada em Fisioterapia aplicada à Neurologia Adulto – UNICAMP; Mestre e Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional – UNIFESP.